

PEDAGOGIKA TARIXIGA OID TA'LIMOTLAR

Kurbanova Rita Jarasovna

Qoraqalpoq davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi.

Yusupova Nilufar Erkinovna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi.

Muxiyatdinova Umida Karamatdinovna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554010>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada pedagogika, uning tarixi, pedagogika tarixiga oid talimotlar hamda pedagog tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini, tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Pedagogika, pedagogik tarmoqlar, pedagogik tamoyillar, mafkuraviy qolip, xalq pedagogikasi.*

KIRISH

Har bir ijtimoiy tuzumda insonning ma'naviy yuksalishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya, ma'naviyat va ma'rifat kabi tushunchalar mavjud bo'lib, ular pedagogika sohasidagi o'zgarishlarni jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda o'rganishni talab etadi. Har bir ijtimoiy tuzum, uning kelajagi, insoniyat istiqboli, kishilarning hayot va turmush darajasi fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liqlir. Ming yillar davomida shakllanib, rivojlanib kelayotgan xalq pedagogikasi milliy pedagogika tarixining asosiy zaminidir. Asrlar osha omon qolib, bizgacha yetib kelgan milliy qadriyatlarimiz, ma'naviy va ma'rifiy madaniyatimiz, ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, shuningdek, pedagogika fani mustaqillik sharofati bilan yangidan rivoj topa boshladi.

Mamlakatimizda qabul qilingan «Ta'lim to'grisida»gi Qonun ta'lim-tarbiya va maorifni isloh qilish to'grisidagi nazariy va amaliy talab hamda ko'rsatmalar asosida, shuningdek, mustaqillik yillarida ijodkor mutaxassislarimiz va olimlarimiz tomonidan «Pedagogika tarixi» faniga doir bir qator darsliklar, o'quv qo'llanmalar va ma'ruza matnlari yaratildi. Tabiiyki, darsliklar, o'quv qo'llanmalar va ma'ruza matnlarining alternativ turlarining ko'payishi faqat bir maqsadni – bo'lajak mutaxassis kadrlarga nafi tegishini nazarda tutadi.

Dekabr, 2024-Yil

Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi bo'limida ta'kidlangan, maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish.

Maktablarni rivojlantirish milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta'limi tizimida qo'shimcha 1,2 million o'quvchi o'rnini yaratish. 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

ASOSIY QISM

Pedagogika (yun. paidagogs) — tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti ham pedagog deb yuritiladi. Pedagogika fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug'ullangan.

Zamonaviy pedagog bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o'quv-tarbiyaviy, madaniy hamda ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi bilan shug'ullanishni ko'zda tutadi. O'zbekiston Respublikasida Pedagoglarga barkamol shaxs ma'naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashiladi.

Pedagogika tarixi - ta'lim-tarbiyaning tarixiy tajribasini, jahon madaniyatini rivojlanishi (sivilizatsiyasi, ya'ni tamadduni)ni hozirgi zamon bilan, har bir xalq madaniy va pedagogik fikrlari taraqqiyotini butun insoniyatning sivilizatsiyasi bilan uzviy bog'liq holda o'rganishni taqozo etadi. Pedagogik-tarixiy hodisalar, g'oyalar, nazariyalar, qarashlarni bayon etish mantiqi va xarakteri pedagogika tarixi fanini talabalar tomonidan oson o'zlashtirishiga imkon yaratadi. O'zbekistonda pedagogika tarixini yaxlit, yagona madaniy, pedagogik tarixiy jarayon sifatida yoritish uchun shartli ravishda quyidagicha beshta davrga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq:

1. Eng qadimgi davrlardan arablar istilosigacha (VII asrgacha) bo'lgan davr;
2. VIII asrdan XIX asr o'rtalarigacha - Turkistonni Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinguncha o'tgan davr;
3. XIX asming 60-yillaridan XX asr boshlarigacha o'tgan davr;
4. 1917-1920-yillardan (oktyabr inqilobidan) 1991-yilgacha o'tgan davr;
5. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishgan hozirgi kunda pedagogik-tarixiy rivojlanish davri.

Pedagog tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi, tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini belgilab beradi.

Dekabr, 2024-Yil

Shaxsni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirish pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi.

Shaxsni tarbiyalash pedagogikadagi asosiy tushuncha sanalib, oila va jamiyatning barkamol shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyatini anglatadi. Tarbiya yordamida inson shaxsining ma'naviy jihatlarini qaror toptirish ko'zda tutiladi. Dunyoqarash, e'tiqod, ezgulik, go'zallik, yaxshilik, adolatga doir qarash va ko'nikmalarning shaxs sifatiga aylantirilishi tarbiya yordamidagina amalga oshiriladi. Insonlar orasida yashash, hayotda turmush kechirish va faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisini o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat o'qitish tushunchasini ifoda etadi. O'qitish natijasida shaxs zaruriy bilimlar bilan ta'minlanib, kelgusida turli darajadagi maxsus ma'lumotni olish imkoniga ega bo'ladi. Tarbiyalash va o'qitish natijasida odamda muayyan shaxs sifatleri shakllantiriladi. Shaxsni tarbiyalash va o'qitish orqali o'zida oldin bo'lmagan ma'naviy-intellektual sifatlarga ega bo'ladi. Bu hol shaxsning umri mobaynida uzluksiz davom etadi va uning rivojlanishiga omil bo'ladi.

Inson va uni shakllantirishga doir fan sifatida Pedagogika falsafa, etika, estetika, madaniyatshunoslik, psixologiya, iqtisodiyot, siyosatshunoslik, demografiya, tarix, adabiyot, tibbiyot, matematika va boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq. Pedagogika fani va amaliyoti taraqqiyotida bu fanlarning nazariy asoslari, tadqiqot metodlari, ilmiy xulosalarni aniqlash, taxlil qilish hamda umumlashtirish usullaridan foydalanadi.

Pedagogikaning jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishining ruhiy-jismoniy xususiyatlarini, ularni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirishdagi o'ziga xosliklarini hisobga olib ish ko'radigan tarmog'i defektologiyadir. Defektologiya bolaning qanday jismoniy nuqsonga egaligi hamda ularga beriladigan ta'lim-tarbiyaning yo'naltirilganligiga qarab tiflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya singari tarmoqlarga bo'linadi. Jahon yoki milliy tarbiya nazariyasi, didaktika fani hamda amaliyoti jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida qanday mazmun-mundarija, shakl-shamoyil kasb etganligi, qaysi usul va shakllardan foydalanib ish ko'rganligi, qanday natijalarga erishganligi kabi masalalar pedagogika tarixi fani tomonidan tadqiq etiladi.

20-asr boshlaridan qiyosiy pedagogika fani Pedagogikaning alohida tarmog'i sifatida dunyoga keldi. Unda jahondagi turli xalqlarning pedagogik qarashlari va ta'lim-tarbiya tizimi qiyosiy-genetik yo'sinda bir-biriga solishtirilgan holda o'rganildi. Pedagogikaning bu tarmog'i ta'lim-tarbiya borasidagi eng ilg'or usul va yondashuvlarni solishtirish, maqsadga muvofiqlarini muayyan milliy pedagogik fan va amaliyotga tat-biq qilish imkonini beradi.

Dekabr, 2024-Yil

Mamlakatimizda hozircha qiyosiy pedagogika alohida fan sifatida shakllanmagan bo'lsada, bu borada jiddiy izlanishlar amalga oshirilgan.

Pedagogika inson faoliyatining eng qadimiy turidir. U odam bilan birga paydo bo'lgan va odamning odamligini, uning oila, jamoa hamda jamiyat bo'lib yashashini ta'minlab turgan fan va amaliyotdir. Insoniyat mavjud tajribalarni o'rganish va boshqalarga o'rgatishni yo'lga qo'ya boshlagan vaqtdan, ya'ni Pedagogika paydo bo'lganidan buyon hamda shu tufayligina mavjuddir.

Dastlab sof amaliy harakterga ega bo'lgan va insoniyat ko'p yillar mobaynida orttirgan hayotiy tajribalarni yoshlarga qisqa muddatda o'rgatishni ko'zda tutgan. Bu Pedagogika udum, odat, an'ana tarzida namoyon bo'lgan. Shuning uchun ham oldin xalq pedagogikasi vujudga kelgan. Chunonchi, o'zbek xalq pedagogikasiga muvofiq, kichik yoshdagilar kattalardan oldin taomga qo'l uzatmaydi, ko'rishish uchun oldin katta qo'l cho'zishi lozim, ota bilan masala talashilmaydi, kattalarga ran qaytarilmaydi va boshqa

Odamzodning hayotiy va aqliy tajribasi ortib, turmush kechirish tarzi xilma-xillashib, mehnat taqsimoti yuzaga kelib turli fanlar paydo bo'la boshlashi bilan pedagogika ham inson faoliyatining alohida sohasiga aylandi. Ta'lim va tarbiyaga doyr qarashlar tizimi shakllandi.

Lekin bular darhol pedagogik nazariy tizimlar sifatida emas, balki milliy fikr tarbiyaga daxldor qarashlar, aqidalar, hikmatlar tarzida namoyon bo'ldi. Yozuv paydo bo'lishi bilan pedagogik qarashlar yozuvga ko'chiriladigan bo'ldi. Antik davrdagi mutafakkirlarning ta'lim-tarbiya borasidagi fikrlari markazida yetuk insonni shakllantirishga intilish istagi turardi.

Shumer, Misr, Xitoy, Hindiston va O'rta Osiyodagi turli madaniy-ma'rifiy obidalar moddiy madaniyat namunalorigina bo'lib kolmay, o'z davridagi buyuk pedagogik meros hamdir.

Qadim zamonlarda paydo bo'lgan pedagogik qarashlar ko'proq amaliy xususiyatga ega bo'lsada, keyinchalik Pedagogikaning alohida fan sifatida shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi.

Pedagogika insoniyatning axloq-odobi va ma'naviyatigagina emas, balki aqliy rivojiga ham hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgani sababli uning taraqqiyot darajasi jamiyatning ravnaqiga muvofiq tarzda ro'y berdi. Bir qancha mamlakatlarning rivojiga ham, boshqalarining esa qoloqligiga ham ko'pincha o'sha mamlakatdagi pedagogikaning holati sabab bo'lgan. Xususan, Sharq xalqlari o'z vaqtida eng qadimiy va ilg'or pedagogik qarashlar tizimini yaratgan bo'lishlariga qaramay, shu tizimni zamona talablariga muvofiq tarzda takomillashtirib bormaganliklari uchun keyinchalik ilm-fan taraqqiyoti jihatidan qoloq holga tushib qoldilar.

Aytish kerakki, marksistik falsafa barcha ijtimoiy hodisalar kabi pedagogikani ham o'zi o'ylab topgan ijtimoiy-iqtisodiy qoliplarga muvofiq tarzda izohlashga urinib keldi.

Dekabr, 2024-Yil

Shundan kelib chiqib. pedagogikani partiyaviy-sinfy xususiyatga ega deb qaraldi va turli sinflarning pedagogikasi bir-biridan jiddiy farq qiladi hamda o'zaro qaramaqarshi bo'ladi, deb izohladi. Shuningdek, marksistik yondashuvga ko'ra, pedagogikaning ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarga muvofiq bo'ladi, ya'ni tuzum o'zgarishi bilan tubdan o'zgarib, oldingi pedagogik tizim to'liq inkor etiladi. Holbuki, fan insoniyat tarixi marksizmda aytilgan besh formatsiyadan iborat emasligini ko'rsatdi. Binobarin, shunga moslab chiqarilgan xulosalarning sun'iy va noilmiy ekanligi ayon bo'ldi.

O'zbek pedagogikasi juda qadimiy tarixga ega bo'lib, uning dastlabki ildizlari Avestota, Urxun-Yenisey bitiklariga, Selungur madaniyatiga borib taqaladi. Ave-stodagi ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal haqidagi, kishilarga ko'ngil ma'rifa-ti berish borasidagi qarashlar yozma milliy pedagogik qarashlarning dastlabki namunasi bo'lib, yetuk insonni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Milliy pedagogikaning taraqqiyotida islom dini va tasavvuf ta'limoti hal qiluvchi o'rin tutadi. Chunki Qur'oni karim, Xadisi sharif va tasavvuf ta'limotining markazida axloq, komil inson ma'naviyatini shakllantirish turardi. Komil inson ta'lim-tarbiya yordamida, ya'ni pedagogika vositasida tarkib toptirilishi mumkin edi. Forobiyning "Fozil odamlari", Beruniy, Ibn Sino falsafiy qarashlaridan o'rin olgan yetuk shaxslar, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy asarlarida tasvirlangan benuqson odamlar, Abduxoliq G'ijduvoni, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab orzulagan komil inson o'zbek pedagogikasining markazida turardi.

XULOSA

Bugungi o'zbek pedagogikasi millat ruhiyatidagi nozik jihatlarni hisobga olgan va dunyo tarbiyashunosligidagi eng so'nggi yutuqlarga tayangan holda taraqqiy etmoqda. Zamonaviy o'zbek pedagogikasida barkamol insonni shakllantirish rasmiy ravishda bosh maqsad qilib belgilangan. Bu pedagogika ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchi va tarbiyalanuvchilarning faol ishtirok etishlarini ko'zda tutadi. Bolalar, yoshlar pedagogik jarayonning ob'yektigina emas, balki sub'yekti, ya'ni ijrochisi ham ekanligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda, barcha pedagogik tadbirlar ta'lim-tarbiya oluvchilarning mustaqil fiqolashlarini ta'minlash, ularda tarbiyalanish va o'qishga ehtiyoj uyg'otishga yo'naltirilgan holda tashkil etilmoqda. Bugungi o'zbek pedagogikasi uchun muayyan bilimlar yig'indisi emas, balki bola shaxsi bosh qadriyatga aylangan. Shuning uchun ham milliy pedagogikada faqat bilimli o'quvchilar tayyorlashga emas, balki izlanuvchan, tashabbuskor shaxsni shakllantirishga asosiy e'tibor berilmoqda.

3REFERENCES

1. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSILOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
2. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
3. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of Aesthetic Nature In Developing the Student's Personality." *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)* 1.9 (2023): 107-110.
4. Асаматдинова, Ж., and Р. Курбанова. "ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ПОНЯТИЯМИ «Я». СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО «Я»." *PEDAGOGS jurnali* 19.2 (2022): 29-36.
5. Rita, Kurbanova, and Nazarov Sulaymon. "Farzand tarbiyasida ota-onaning o 'rni." *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi* 8.1 (2024): 58-61.
6. Asamatdinova, J., and B. Saidboeva. "DIAGNOSIS AND CORRECTION OF THE DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATION IN STUDENTS IN THE PROCESS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION." *Open Access Repository* 9.6 (2023): 274-277.
7. Saidboeva, B. "COMPETENCE OF MANIFESTATION OF MORAL AND AESTHETIC VALUES IN STUDENTS IN PRACTICE." *Open Access Repository* 9.6 (2023): 109-113.
8. Barno, Saidboeva. "TALABALARDA AXLOQIY-ESTETIK QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI." *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* 3.12 (2023): 111-114.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, et al. "THE MAIN ESSENCE OF FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN HIGHER EDUCATION."
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Teshaboyev Foziljon Abdulhafiz o'g'li, and Shodiev Asror Mengli o'g'li. "Psychological and Pedagogical Analysis of the Ability to use Methods Based on Interactive and Innovative Technologies in the Educational Process."

Dekabr, 2024-Yil

EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 4.3
(2024): 16-20.

11. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
12. Polatovna, Rametullaeva Nadira. "Innovative Approaches in the Formation of Pedagogical and Psychological Methods in the Higher Education System." American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 1.9 (2023): 574-578.
13. Polatovna, Rametullaeva Nadira. "OLIY TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK METODLARNI TAHLIL QILISHGA ASOSLANGAN TADQIQOTLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 67-70.
14. Polatovna, Rametullaeva Nadira. "Religious Pedagogy in Social Education." (2023).
15. Rametullaeva, N. P. "TARIXIY ASARLARNI O 'QITISH ORQALI TALABALARNI VATANGA SADOQAT RUXIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI." Inter education & global study 8 (2024): 178-185.
16. Polatovna, Rametullaeva Nadira. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF LOVE FOR THE MOTHERLAND IN THE TEACHING OF HISTORICAL WORKS." European International Journal of Pedagogics 4.07 (2024): 13-16.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH